

FAZODA SFERAGA NISBATAN INVERSIYA VA UNING XOSSALARI

Abjalilov B.X.¹

o`qituvchisi

Kamolov N.M.²

magistrant

Xo`jamova D.S.³

talaba

¹NavDPI akademik litseyi

²BuxDU

³NavDPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6881287>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 22nd July 2022

KEY WORDS

Akslantirish, almashtirish, obraz, proobraz, inversiya, involyutsiya, invariant nuqta, invariant figura, teskari almashtirish, almashtirishlar ko`paytmasi.

ABSTRACT

Maqolada analitik geometriyaning muhim almashtirishlaridan biri hisoblangan tekislik va fazodagi inversiyalar hamda ularning xossalari haqida mulohaza yuritilgan.

Tekislikda berilgan aylanaga nisbatan inversion almashtirishlar va ularning xossalari haqidagi ma'lumotlar analitik va yasash geometriyasida atroflicha o`rganiladi [1,2]. Ma'lumki, dastlab yasash geometriyasi keng rivojlangan bo`lib, aniq fanlar bilan shug`ullanuvchi deyarli barcha olimlar ushbu masalalar bo`yicha chuqur ilmiy izlanishlar olib borishgan. Jumladan, yunon olimlaridan Yevklid, Arximed, Yevdoks, Menexm va Apolloniy (Pergskiy), Markaziy va O`rta Osiyodan esa Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg`oniy, Umar Hayyom, Abu Rayxon Beruniy, Ibn Sino, Abul Vafo Bo`zjoniy kabi buyuk daholarning nomlarini keltirish mumkin[6].

Geometriyaning Apolloniy masalasi nomi bilan mashhur (uchta aylanaga urinuvchi aylana yasash) masalalari inversion almashtirish bilan sodda va ixcham yechiladi [3,4,5].

Biz quyida inversion almashtirishlarning fazodagi analogi sifatida sferaga nisbatan inversiyani o`rganish bilan shug`ullanamiz. Bizga markazi O nuqtada va radiusi R bo`lgan sfera berilgan bo`lsin.

Ta`rif. Fazoning ixtiyoriy M nuqtasiga OM nurda yotuvchi va $OM \cdot OM' = R^2$ shartni qanoatlantiruvchi M' nuqtani mos keltiruvchi almashtirish sferaga nisbatan inversiya deyiladi.

Berilgan sfera -

inversiya sferasi, O nuqta -

inversiya markazi, R - inversiya
radiusi deyiladi (1-chizma).

Ta'rif yordamida
fazoning istalgan nuqtaga
(sferaga nisbatan) inversion
mos nuqtani topish mumkin.
Agar 1-chizmadagi sferani OM
orqali o'tuvchi ixtiyoriy tekislik
bilan kessak, u holda kesimda

aynan aylanaga nisbatan inversion nuqtani topish masalasini
hosil qilamiz. Ma'lumki, bunday masalani yechish uchun quyidagicha
ish yuritar edik (2-chizma):

- M nuqtadan OM nurga
perpendikulyar o'tkazamiz;
- o'tkazilgan
perpendikulyarning aylana
bilan kesishgan A
nuqtasidan aylanaga urinma
o'tkazamiz;
- urinma va OM nur kesishgan
nuqta izlangan M' nuqta
bo'ladi.

Agarda M nuqta inversiya
aylanasi tashqarisida bo'lsa:

- OM diametrli aylana chizamiz;
- bu aylana va inveriya aylanasi
kesishgan nuqtalarini
tutashtiruvchi to'g'ri chiziq
o'tkazamiz;
- ushbu to'g'ri chiziq va OM nur
kesishgan nuqta izlangan nuqta
bo'ladi.

1-chizma

2-chizma

Quyida sferaga nisbatan
inversiyaning ba'zi xossalari keltiramiz.

1. Sferaga nisbatan inversiyada M
nuqta M' nuqtaga inversion mos bo'lsa, u
holda M' nuqta M nuqtaga inversion mos
bo'ladi. Ya'ni, M nuqta obrazining obrazi M
nuqtaning o'zi bo'ladi (inversiya
involution almashtirishdir).

2. M nuqta sfera markaziga
yaqinlashib borgani sari M' nuqta O

markazdan cheksiz uzoqlashib boradi va aksincha.

3. Inversiya sferasidagi nuqtalar o'z-o'ziga o'tadi.

4. Inversiya sferasi tashqarisidagi nuqtalar inversiya sferasi ichidagi nuqtalarga o'tadi va aksincha.

5. Inversiya sferasining radiusi cheksiz kattalashib, sfera tekislikka yaqinlashib borgan sari inversiya (sfera sirtiga yaqin nuqtalar uchun) tekislikka nisbatan simmetriyaga yaqinlashib boradi.

6. Fazoda bitta sfera markaziga nisbatan turli radiusli ikkita ketma-ket bajarilgan inversiyalar shu markazli gomotetiya bo'ladi.

Xuddi tekislikdagi singari fazoda ham sferaga nisbatan inversiya formulasi keltirib chiqariladi. $M'(x', y', z')$ va $M(x, y, z)$ nuqtalar inversion mos nuqtalar va inversiya markazi koordinatalar boshida bo'lsin desak, u holda inversiyaning analitik ifodasi

$$x' = \frac{x R^2}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad y' = \frac{y R^2}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad z' = \frac{z R^2}{x^2 + y^2 + z^2} \quad (1)$$

•

ko'rinishda bo'ladi.

Fazoda sferaga nisbatan inversion almashtirishda to'g'ri chiziq va tekislikning obrazlari qanday figuralar bo'lishini ko'rib chiqamiz: inversiya markazidan o'tuvchi to'g'ri chiziqning (tekislikning) obrazi shu to'g'ri chiziqning (tekislikning) o'zi bo'ladi.

- inversiya markazidan o'tmaydigan tekislikning obrazi inversiya markazidan o'tuvchi sfera bo'ladi (3-chizma).

Sferaga nisbatan inversion almashtirishda aylana va sferaning inversion obrazi qanday figura bo'lishini qaraymiz:

- fazoda inversiya markazidan o'tuvchi aylanaga inversion mos figura inversiya markazidan o'tmaydigan to'g'ri chiziq bo'ladi;

- inversiya markazidan o'tuvchi sferaga inversiya markazidan o'tmaydigan tekislik mos keladi (4-chizma);

3-chizma

4-chizma

- fazoda inversiya markazidan o'tmaydigan sferaning inversion obrazi inversiya markazidan o'tmaydigan sfera bo'ladi. Inversiya markazi inversion mos sferalarning gomotetiya markazi bo'ladi (ushbu mos sferalarning markazlari o'zaro inversion mos nuqtalar bo'lmaydi).

Inversiya sferasiga nisbatan joylashuviga ko'ra berilgan sferaning obrazlari quyidagi hollardan biri bo'lishi mumkin:

- sfera inversiya sferasi bilan umumiy nuqtaga ega bo'lmasa va undan tashqarida joylashgan bo'lsa, uning obrazi inversiya sferasining ichida joylashadi va u bilan umumiy nuqtaga ega bo'lmaydi. Inversiya markazi sferalarning tashqi gomotetiya markazi bo'ladi;

- sfera inversiya sferasiga ortogonal joylashgan bo'lsa, u holda u o'z-o'ziga akslanadi. Shuningdek, ularning radiuslari uchun $R_1^2 + R_2^2 = (O_1O_2)^2$ munosabat o'rinli;

- inversiya sferasi berilgan sferaning ichida joylashgan bo'lsa, uning inversion obrazi inversiya sferasining ichida joylashadi va inversiya markazi ularning ichki gomotetik markazi bo'ladi.

- Agar berilgan sfera inversiya markazidan o'tmasa va uni kessa, unda uning inversion obrazi ham u kesib o'tgan aylana bo'ylab inversiya sferasini kesib

$$16Q^2 = (aa_1 + bb_1 + cc_1)(bb_1 + cc_1 - aa_1)(cc_1 + aa_1 - bb_1)(aa_1 + bb_1 - cc_1)$$

- o'tuvchi inversiya markazidan o'tmaydigan sfera bo'ladi.

- Agar berilgan sfera inversiya markazidan o'tmasa va inversiya sferasiga biror nuqtada urinsa, uning inversion obrazi ham xuddi shu nuqtada urinuvchi va inversiya markazidan o'tmaydigan sfera bo'ladi.

- Agar berilgan sfera inversiya sferasidan tashqarida bo'lib ularning markazlari ustma-ust tushsa, uning inversion obrazi inversiya sferasining ichida joylashadi va uning markazi ham ularniki bilan ustma-ust tushadi. Agar berilgan sfera cheksiz kattalashib boraversa, uning inversion obrazi kichiklashib, inversiya markaziga intiladi va aksincha.

Fazodagi sferaga nisbatan inversiyaning tadbiqiga doir misollar qaraymiz.

1-misol. Tetraedr hajmini hisoblashning Shtaudt formulasini isbotlang.

$ABCD$ tetraedr berilgan bo'lib $AD = a$, $DB = b$, $DC = c$, $BC = a_1$, $CA = b_1$, $AB = c_1$, va R - tetraedrga tashqi chizilgan sfera radiusi bo'lsin. Biz

$$6VR = Q \quad (2)$$

bunda,

Isbot. Markazi D nuqtada va radiusi noldan farqli tayin r bo'lgan inversiyani qaraymiz (5-chizma).

Sferaga nisbatan inversiyaning xossasidan tetraedrga tashqi chizilgan sfera tayin bir tekislikka akslanadi va bu tekislikda tetraedrning ABC uchlarining akslari bo'lgan A', B', C' nuqtalar yotadi.

Bu yerda $2R = \frac{r^2}{DH}$ tenglik o'rinli bo'ladi (DH - $A'B'C'D$ tetraedrning D uchidan tushirilgan balandligi). Shuningdek,

$$\frac{V_{A'B'C'D}}{V_{ABCD}} = \frac{DA' \cdot DB' \cdot DC'}{DA \cdot DB \cdot DC}, \text{ yoki}$$

$$\frac{S_{A'B'C'} \cdot DH}{3V} = \frac{DA' \cdot DB' \cdot DC'}{DA \cdot DB \cdot DC} \quad (3)$$

tenglik o'rinli.

Inversiyaning xossasiga ko'ra:

$$DA' = \frac{r^2}{a}, \quad DB' = \frac{r^2}{b}, \quad DC' = \frac{r^2}{c} \quad \text{va}$$

$$B'C' = \frac{r^2 \cdot BC}{DB \cdot DC} = \frac{r^2 \cdot a_1}{bc} = \frac{r^2 \cdot aa_1}{abc},$$

$$C'A' = \frac{r^2 \cdot bb_1}{abc}, \quad A'B' = \frac{r^2 \cdot cc_1}{abc}$$

munosabatlarni yozishimiz mumkin. Ushbu tengliklardan $A'B'C'$ uchburchakning tomonlari aa_1, bb_1, cc_1 sonlarga proporsional ekanligi ko'rinadi.

Proporsionallik koeffisienti $k = \frac{r^2}{abc}$.

Bundan, $S_{A'B'C'} = k^2 Q$. Bu yerda Q - tomonlari aa_1, bb_1, cc_1 bo'lgan uchburchak yuzi. Bularni (3) tenglikka qo'ysak

$$\frac{k^2 Q}{2R \cdot 3V} = \frac{k^6}{abc \cdot abc} \rightarrow 6VR = Q \quad (2)$$

tenglikni hosil qilamiz.

2-misol. To'rtburchaklar uchun kosinuslar teoremasi hisoblanuvchi stereometrik umumlashgan Bretshnayder teoremasini isbotlang.

Isbot. Bizga $ABCD$ tetraedr berilgan bo'lsin. Markazi D nuqtada va tayin r radiusli sferaga nisbatan inversiyani ko'rib chiqamiz. $ABCD$ tetraedrga tashqi chizilgan

5-chizma

sfera bu inversiyada $A'B'C'$ tekislikka akslanadi. $A'B'C'$ uchburchak uchun kosinuslar teoremasini keltiraylik,

$$A'C'^2 = A'B'^2 + B'C'^2 - 2A'B' \cdot B'C' \cos \widehat{A'B'C'}. \quad (4)$$

Inversiya xossasiga ko'ra:

$$A'C' = AC \cdot \frac{r^2}{DA \cdot DC}, \quad A'B' = AB \cdot \frac{r^2}{DA \cdot DB},$$

$$B'C' = BC \cdot \frac{r^2}{DB \cdot DC}.$$

$A'B'$ va $B'C'$ to'g'ri chiziqlar DAB va DBC aylanalarning akslari bo'lgani uchun ular D inversiya markazidan o'tkazilgan urinmalarga mos ravishda parallel bo'ladi. Shuning uchun $\angle A'B'C'$ burchak urinmalar orasidagi burchakka teng, ya'ni DAB va DBC aylanalarda orasidagi φ burchakka teng (inversiyada burchak kattaligi saqlanadi).

Olingan ma'lumotlarni (4) tenglikka qo'yamiz,

$$AC^2 \cdot \frac{r^4}{DA^2 \cdot DC^2}$$

$$= AB^2 \cdot \frac{r^4}{DA^2 \cdot DB^2} + BC^2 \cdot \frac{r^4}{DB^2 \cdot DC^2}$$

$$- \frac{2r^4 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \varphi}{DA \cdot DB^2 \cdot DC}$$

va soddalashtirib,

$$(AC \cdot BD)^2 = (AB \cdot CD)^2 + (BC \cdot DA)^2 - 2AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \cos \varphi$$

(5)

tenglikni hosil qilamiz. (5) tenglik yassi ABCD to'rtburchak uchun Bretshnayder teoremasini ifodalaydi. Bu yerda φ – ABCD

to'rtburchakning $\angle A$ va $\angle C$ burchaklarining yig'indisi.

Yuqoridagilar kabi tekislikda va fazodagi inversiyalarning qator tadbirlarini keltirish mumkin. Shuningdek, nazariy va amaliy masalalarni hal qilishda ularning ahamiyatini alohida takidlash lozim.

References:

1. R.K.Otajonov Geometrik yasash metodlari. Toshkent. "O'qituvchi" 1986.
2. N.D.Dodajonov, M.Sh.Jo'rayeva "Geometriya" 1-qism Toshkent "O'qituvchi" 1996-yil
3. S.X.Abjalilov, G.B.Nurulloyeva, I.P.Sadullayeva "Inversion almashtirishlar va ular haqida Apolloniy Pergskiy qarashlari" PEDAGOGS international research journal, ISSN: 2181-3027, SJIF 4.995, Volume-7, Issue-1, April-2022, 21-25-betlar
4. S.X.Abjalilov, Kamolov N.M., Xo'jamova D.S. Tekislikda akslantirishlar va almashtirishlar, Results of National Scientific Research, Volume 1, Issue 1, <https://academics.uz>, 2022-april
5. S.X.Abjalilov, D.N.Ashurova, O.A.Begmurodov ON MODELING OF MECHANICAL VIBRATIONS OF ORTHOTROPIC BOARDS IN ELECTRONIC DEVICES, ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Peer Reviewed Journal) Vol. 11, Issue 4, April 2021
6. Ashurova D.N., Jumayeva N.F., Toshtemirova K.E., Ashurova G.Sh. The role and importance of innovative software and didactic complexes in increasing the effectiveness of training. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 11, Issue 1, January 2021. P. 871-875